

Deutsche
Forschungsgemeinschaft

Chancengleichheits-Monitoring 2025

Antragstellung, Begutachtung und Gremienaktivität
von Wissenschaftler*innen

Berichtsjahr 2024

Deutsche Forschungsgemeinschaft e. V.

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

Alle Publikationen der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) werden sorgfältig erarbeitet. Dennoch übernehmen Autor*innen und Herausgeber*innen ebenso wie die DFG in keinem Fall, einschließlich des vorliegenden Werkes, für die Richtigkeit von Angaben, Hinweisen und Ratschlägen sowie für eventuelle Druckfehler irgendeine Haftung.

Die Wiedergabe von Warenbezeichnungen, Handelsnamen oder sonstigen Kennzeichen in diesem Dokument berechtigt nicht zu der Annahme, dass diese frei benutzt werden dürfen. Vielmehr kann es sich auch dann um eingetragene Warenzeichen oder sonstige gesetzlich geschützte Kennzeichen handeln, wenn sie nicht eigens als solche markiert sind.

Der Text dieser Publikation wird unter der Lizenz Namensnennung – Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International (CC BY-SA 4.0) veröffentlicht. Den vollständigen Lizenztext finden Sie unter: <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de>.

April 2025

Ansprechpartnerin Statistik:

Dr. Julia Rothbauer

Gruppe Informationsmanagement

julia.rothbauer@dfg.de

Fachliche Ansprechpartnerin:

Dr. Anush Köppert

Gruppe Forschungskultur

anush.koepfert@dfg.de

Stand: Januar 2025

Version 1.0

Downloadadresse:

www.dfg.de/evaluation

DOI: 10.5281/zenodo.15363817

Inhaltsverzeichnis

Vorbemerkung	5
1 Wissenschaftler*innen im Hochschulsystem	6
2 Beteiligung an DFG-Programmen	10
2.1 Antragsbeteiligung in der Einzelförderung	13
2.2 Antragserfolg in der Einzelförderung	18
2.3 Beteiligung auf unterschiedlichen Karrierestufen in Koordinierten Programmen und der Exzellenzstrategie	21
3 Begutachtungen und DFG-Gremien	24
4 Zielquoten: Soll- und Ist-Werte	29
Datengrundlage und Definitionen	32
Weitere Materialien	36

Tabellen

Tabelle 1: Promovierende, hauptberuflich tätiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal sowie Professor*innen an deutschen Hochschulen nach Fachgebiet und Wissenschaftsbereich 2023	6
Tabelle 2: Laufende DFG-Programme und Projektbeteiligungen nach Förderverfahren je Geschlecht 2024	10
Tabelle 3: Frauenanteil in den Gremien der DFG	27
Tabelle 4: Frauenanteil in den Fachkollegien der DFG	28
Tabelle 5: Frauenanteile an Vor-Ort- und Panelbegutachtungen 2020 und 2024	30
Tabelle 6: Frauenanteil in den DFG-Gremien 2020 und 2024 sowie Zielwerte bis 2025	31
Tabelle 7: DFG-Programmsystematik – mittlere Ebene	34
Tabelle 8: DFG-Fachsystematik für die Amtsperiode 2024 bis 2028 – Wissenschaftsbereiche, Fachgebiete und Fachkollegien	35

Abbildungen

Abbildung 1: Anteil der Wissenschaftlerinnen und Professorinnen sowie DFG-Antragstellerinnen in der Einzelförderung und DFG-Gutachterinnen nach Fachgebiet 2024	8
Abbildung 2: DFG-Aktivität am Beispiel der Universitätsprofessor*innen 2023	9
Abbildung 3: Frauenanteil nach Programm in der laufenden Einzelförderung	11
Abbildung 4: Frauenanteil in den laufenden Koordinierten Programmen	12
Abbildung 5: Frauenanteil in der Einzelförderung nach Wissenschaftsbereich	13
Abbildung 6: Frauenanteil in der Einzelförderung nach Fachgebiet 2024	14
Abbildung 7: Frauenanteil in der Einzelförderung nach Alterskategorie und Wissenschaftsbereich 2024	15
Abbildung 8: Frauenanteil in der Einzelförderung nach Alterskategorie	16
Abbildung 9: Anträge von erstmaligen Antragsteller*innen in der Einzelförderung	16
Abbildung 10: Beteiligungen von Frauen und Männern an erstmaligen Antragstellungen in der Einzelförderung	17
Abbildung 11: Förderquoten in der Einzelförderung nach Geschlecht	18
Abbildung 12: Förderquoten in der Einzelförderung nach Geschlecht und Wissenschaftsbereich 2024	19
Abbildung 13: Förderquoten in der Einzelförderung nach Geschlecht und Fachgebiet 2024	19
Abbildung 14: Förderquoten in der Einzelförderung nach Altersgruppe und Geschlecht 2024	20
Abbildung 15: Frauenanteil in verschiedenen Statusgruppen in Graduiertenkollegs nach Wissenschaftsbereich 2024	21

Abbildung 16: Frauenanteil in verschiedenen Statusgruppen in Sonderforschungsbereichen nach Wissenschaftsbereich 2024	22
Abbildung 17: Frauenanteil in verschiedenen Statusgruppen in Exzellenzclustern nach Wissenschaftsbereich 2024	23
Abbildung 18: Frauenanteil an schriftlichen Begutachtungen nach Wissenschaftsbereich ...	24
Abbildung 19: Rücklaufquoten nach Geschlecht der Gutachtenden	25
Abbildung 20: Frauenanteil an Panel- und Vor-Ort-Begutachtungen nach Wissenschaftsbereich und Programm im Zeitraum 2021 bis 2024	26
Abbildung 21: Frauenanteil an schriftlichen Gutachten (Ist-Wert 2024 und Zielwert)	30

Vorbemerkung

Chancengleichheit von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ist als Ziel in der Satzung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) fest verankert. Mit dem vorliegenden Bericht werden statistische Kennzahlen bereitgestellt, die über die Entwicklung der Anzahl und des Anteils von Wissenschaftlerinnen an der Antragstellung bei der DFG, ihre Förderchancen, ihre Beteiligung an der Begutachtung sowie ihrer Repräsentanz in Gremien der DFG informieren.

Der erste Abschnitt des Berichts enthält Übersichten zur Repräsentanz von Wissenschaftlerinnen auf den verschiedenen Karrierestufen im deutschen Wissenschaftssystem.

Im zweiten Abschnitt des Berichts steht die Antragsbeteiligung von Wissenschaftlerinnen im Vordergrund. Diese wird nach Fächern sowie nach den einzelnen DFG-Förderprogrammen differenziert.

Der dritte Abschnitt des Berichts behandelt den Antragserfolg in der Einzelförderung. Aufbereitet wird die Entwicklung der Förderquoten nach Geschlecht und Alter der Antragstellenden.

Im vierten Abschnitt wird die Beteiligung der Wissenschaftlerinnen auf unterschiedlichen Karrierestufen in Exzellenzclustern, Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs betrachtet.

Weiterhin werden Kennzahlen zum Begutachtungswesen der DFG dargestellt und die Mitwirkung in den DFG-Gremien, sowie deren Zielquoten für die Herstellung von Chancengleichheit.

Ein Schlusskapitel bietet Erläuterungen zu den Datengrundlagen und zu den in dem Bericht genutzten Definitionen.

Der Bericht erscheint jährlich. Hinweise auf Möglichkeiten, das Themenspektrum weiter auszubauen, sind immer willkommen. Bitte richten Sie diese an statistik@dfg.de.

1 Wissenschaftler*innen im Hochschulsystem

Die meisten Antragsteller*innen, Gutachter*innen sowie Gremienmitglieder der DFG arbeiten an Einrichtungen des deutschen Hochschulsystems. Viele von ihnen haben eine Professur inne, einige sind als wissenschaftliche Mitarbeiter*innen oder Nachwuchsgruppenleiter*innen tätig.

Tabelle 1: Promovierende, hauptberuflich tätiges wissenschaftliches und künstlerisches Personal sowie Professor*innen an deutschen Hochschulen nach Fachgebiet und Wissenschaftsbereich 2023

Fachgebiete und Wissenschaftsbereiche	Promovierende			Wissenschaftler*innen			davon Professor*innen		
	Gesamt	davon Frauen		Gesamt	davon Frauen		Gesamt	davon Frauen	
	N	N	%	N	N	%	N	N	%
Geistes- und Sozialwissenschaften	57.724	30.987	53,7	84.548	42.079	49,8	25.296	9.243	36,5
Geisteswissenschaften	24.802	14.371	57,9	30.104	15.825	52,6	8.808	3.583	40,7
Sozial- und Verhaltenswissenschaften	32.922	16.616	50,5	54.444	26.254	48,2	16.488	5.661	34,3
Lebenswissenschaften	79.512	48.641	61,2	101.137	53.592	53,0	8.313	2.488	29,9
Biologie	15.856	9.466	59,7	12.094	5.955	49,2	1.623	508	31,3
Medizin	58.671	35.924	61,2	82.953	44.382	53,5	5.859	1.715	29,3
Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin	4.985	3.251	65,2	6.091	3.255	53,4	831	266	32,0
Naturwissenschaften	29.994	10.579	35,3	33.822	10.071	29,8	4.930	1.037	21,0
Chemie	12.493	5.062	40,5	9.942	3.399	34,2	1.088	239	21,9
Physik	9.586	2.439	25,4	10.670	2.268	21,3	1.253	182	14,5
Mathematik	3.337	1.072	32,1	6.637	1.915	28,9	1.553	343	22,1
Geowissenschaften	4.577	2.006	43,8	6.572	2.488	37,9	1.036	274	26,4
Ingenieurwissenschaften	37.716	8.621	22,9	62.081	14.651	23,6	13.335	2.165	16,2
Maschinenbau und Produktionstechnik	9.949	1.695	17,0	13.828	2.809	20,3	2.782	348	12,5
Wärmetechnik/Verfahrenstechnik	3.554	1.019	28,7	7.998	2.157	27,0	1.624	308	18,9
Materialwissenschaft und Werkstofftechnik	2.130	633	29,7	4.160	1.057	25,4	508	92	18,1
Informatik, System- und Elektrotechnik	17.798	3.591	20,2	27.523	5.558	20,2	6.016	793	13,2
Bauwesen und Architektur	4.286	1.682	39,3	8.572	3.070	35,8	2.405	624	26,0
Insgesamt	204.945	98.828	48,2	281.588	120.393	42,8	51.873	14.934	28,8

Datenbasis und Quelle:

Statistisches Bundesamt (Destatis): Sonderauswertung aus: Statistischer Bericht. Statistik des Hochschulpersonals. Berichtsjahr 2023.

Statistisches Bundesamt (Destatis): Statistischer Bericht. Statistik der Promovierenden. Berichtsjahr 2023.

Berechnungen der DFG.

Hinweis: Das hauptberuflich tätige wissenschaftliche und künstlerische Personal der Hochschule besteht gemäß § 42 Hochschulrahmengesetz insbesondere aus den Hochschullehrer*innen (Professor*innen, Juniorprofessor*innen), den wissenschaftlichen und künstlerischen Mitarbeiter*innen sowie den Lehrkräften für besondere Aufgaben (vgl. auch: Statistisches Bundesamt (Destatis): Statistischer Bericht. Statistik des Hochschulpersonals. Berichtsjahr 2023). In der Tabelle und dem vorliegenden Abschnitt werden diese Personen unter „Wissenschaftler*innen“ zusammengefasst.

Der Umfang der Beteiligung von Frauen als Antragstellerinnen, Gutachterinnen oder Gremienmitglieder bei der DFG hängt eng zusammen mit der Anzahl von Wissenschaftlerinnen in den unterschiedlichen Disziplinen und Karrierestufen im deutschen Wissenschaftssystem insgesamt. Aufschluss hierüber geben die Daten des Statistischen Bundesamts¹ zu Promovierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Professor*innen an deutschen Hochschulen.

1 Statistisches Bundesamt (Destatis): Sonderauswertung aus: Statistischer Bericht. Statistik des Hochschulpersonals. Berichtsjahr 2023. Statistisches Bundesamt (Destatis): Statistischer Bericht. Statistik der Promovierenden. Berichtsjahr 2023.

Im Jahr 2023 waren insgesamt 281.588 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an deutschen Hochschulen beschäftigt, darunter 51.873 Professorinnen und Professoren. Der Frauenanteil beim hauptberuflich tätigen wissenschaftlichen Personal liegt bei insgesamt 42,8 Prozent und unter derjenigen, die eine Professur innehaben, bei 28,8 Prozent (siehe Tabelle 1). Folglich verlassen Wissenschaftlerinnen – im Vergleich zu Wissenschaftlern – immer noch überproportional häufig vor Erreichen der Professur das Wissenschaftssystem.

Bei Betrachtung der einzelnen Fächer zeigt sich, dass der Frauenanteil unter den wissenschaftlichen Beschäftigten im Fachgebiet „Medizin“ mit 53,5 Prozent am höchsten ist. Gleichzeitig verlassen in diesem Fachgebiet besonders viele Wissenschaftlerinnen das Wissenschaftssystem vor Erreichen der Professur. Der Frauenanteil in der Professorenschaft beträgt hier 29,3 Prozent. Der höchste Frauenanteil in der Professorenschaft findet sich in den Geisteswissenschaften mit 40,7 Prozent; der Frauenanteil am wissenschaftlichen Personal liegt bei 52,6 Prozent. Den niedrigsten Frauenanteil machen im Jahr 2023 wissenschaftliche Beschäftigte im Fachgebiet „Informatik, System- und Elektrotechnik“ und Professorinnen im Fachgebiet „Maschinenbau und Produktionstechnik“ aus (20,2 Prozent respektive 12,5 Prozent). Insgesamt ist der Anteil von Wissenschaftlerinnen von 2022 auf 2023 um 0,7 Prozentpunkte und der Anteil von Professorinnen um 0,8 Prozentpunkte gestiegen.

Abbildung 1 vergleicht die Anteile von Wissenschaftlerinnen und Professorinnen mit denen von DFG-Antragstellerinnen und -Gutachterinnen nach Wissenschaftsbereich.

Antragsberechtigt bei der DFG sind alle promovierten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Der Anteil der Anträge, die von Wissenschaftlerinnen gestellt werden, unterscheidet sich nach Disziplin und Förderprogramm. Der Vergleich dieses Anteils mit dem Frauenanteil an Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Professorinnen und Professoren lässt Schlüsse darauf zu, in welcher Karrierephase Anträge gestellt werden. So ist in den Geistes- und Sozialwissenschaften und Lebenswissenschaften der Anteil der Antragstellerinnen (42,4 und 34 Prozent) deutlich höher als der Anteil der Professorinnen in diesen Wissenschaftsbereichen (36,5 und 29,9 Prozent). In diesen Fächern stellen viele Wissenschaftlerinnen bereits in einem früheren Karrierestadium Anträge bei der DFG. In den Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften ist das Verhältnis dagegen relativ ausgeglichen.

Der Anteil der Gutachterinnen unter allen schriftlichen Begutachtungen ist fast durchgehend niedriger als der Anteil der Professorinnen und Antragstellerinnen. Der Unterschied zeigt sich am deutlichsten in den Naturwissenschaften, in denen nur 18,6 Prozent der schriftlichen Gutachten von Wissenschaftlerinnen erstellt werden, also 2,5 Prozentpunkte weniger als es Professorinnen gibt.

Rund 40 Prozent aller Personen, die in 2023 entweder als Gutachterinnen und Gutachter, als Geförderte oder im Rahmen einer Antragstellung bei der DFG aktiv waren, sind Professorinnen und Professoren an Universitäten in Deutschland. Etwa ein Viertel geht auf den universitären

Abbildung 1: Anteil der Wissenschaftlerinnen und Professorinnen sowie DFG-Antragstellerinnen in der Einzelförderung und DFG-Gutachterinnen nach Fachgebiet 2024

Basis:

Beteiligungen von Antragstellerinnen in der Einzelförderung. Beteiligungen von Gutachterinnen mit schriftlichen Gutachten.

Mittelbau zurück und gut 15 Prozent sind Personen, die zuletzt an ausländischen Einrichtungen beschäftigt waren. Die übrigen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler rekrutieren sich u. a. aus dem Personal von außeruniversitären Forschungseinrichtungen und anderen Hochschulen, darunter auch Hochschulen für angewandte Wissenschaften.

Laut Statistischem Bundesamt² waren im Jahr 2023 insgesamt 7.799 Professorinnen und 18.900 Professoren an Universitäten³ in Deutschland beschäftigt. Von den Professorinnen waren in 2023 schätzungsweise etwa 53 Prozent entweder in der Begutachtung oder als Antragstellerin oder Geförderte bei der DFG aktiv beteiligt (Abbildung 2). Bei den Männern sind es 64 Prozent. Damit spielt das DFG-Fördergeschäft im Rahmen von Antragstellungen und Begutachtungen eine zentrale Rolle für die große Mehrheit der Professorinnen- und Professorenschaft an deutschen Universitäten, wenngleich die DFG-Beteiligung unter den Professo-

2 Statistisches Bundesamt (Destatis): Sonderauswertung aus: Statistischer Bericht. Statistik des Hochschulpersonals. Berichtsjahr 2023. Berechnungen der DFG.

3 Nach DFG-Einrichtungsdatenbank (Einrichtungsart: Universität).

Abbildung 2:
DFG-Aktivität am Beispiel der Universitätsprofessorenschaft nach Geschlecht 2023

ren stärker ausgeprägt ist als unter den Professorinnen. Diese Zahlen sind als Schätzung zu verstehen, da die Daten des Statistischen Bundesamts nicht eindeutig mit den Daten zu den Professorinnen und Professoren in der Antragsdatenbank verknüpft werden können. Dennoch deutet die geringere DFG-Beteiligung von Professorinnen auf Selektionsprozesse hin.

2 Beteiligung an DFG-Programmen

Im Fokus des folgenden Kapitels steht die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern an den verschiedenen DFG-Förderverfahren (siehe Glossar zur Programmsystematik). Im Jahr 2024 werden 28,4 Prozent der laufenden DFG-Projekte von Wissenschaftlerinnen geleitet (Tabelle 2). In den Verfahren der Einzelförderung liegt der Anteil bei 27,0 Prozent. Insgesamt ist der Frauenanteil in den vergangenen vier Jahren über alle hier aufgezeigten Programme hinweg stetig gestiegen: von 25,1 Prozent in 2021 bis 28,4 Prozent in 2024.

Tabelle 2:
Laufende DFG-Programme und Projektbeteiligungen nach Förderverfahren je Geschlecht 2024

Programmgruppe/ Förderverfahren	laufende Programme	Projektbeteiligungen gesamt		davon		
				Männer	Frauen	
	N	N	%	N	N	% von gesamt
Einzelförderung		16.963	45,1	12.379	4.584	27,0
Sachbeihilfen		14.776	39,3	11.007	3.769	25,5
Walter Benjamin-Programm		996	2,6	577	419	42,1
Emmy Noether-Programm		439	1,2	285	154	35,1
Heisenberg-Programm		416	1,1	300	116	27,9
Reinhart Koselleck-Projekte		48	0,1	45	3	6,3
Klinische Studien		82	0,2	58	24	29,3
Weitere Einzelförderung ¹⁾		206	0,6	107	99	48,1
Koordinierte Programme	877	19.300	51,3	13.561	5.739	29,7
Forschungszentren	1	–	–	–	–	–
Sonderforschungsbereiche ²⁾	289	10.642	28,3	7.603	3.039	28,6
Schwerpunktprogramme	94	2.791	7,4	2.105	686	24,6
Forschungsgruppen ³⁾	240	2.890	7,7	1.914	976	33,8
Graduiertenkollegs	243	2.892	7,7	1.884	1.008	34,9
Forschungsimpulse	10	85	0,2	55	30	35,3
Exzellenzstrategie des Bundes und der Länder (Exzellenzcluster)	57	1.371	3,6	1.007	364	26,5
Insgesamt	934	37.634	100,0	26.947	10.687	28,4

¹⁾ U. a. Forschungsstipendien, Publikationsbeihilfen, Geräteinstandsetzung, Nachwuchsakademien, Projektakademien und Wissenschaftliche Netzwerke. Projektbeteiligungen: Mittelempfänger*innen.

²⁾ Inkl. der Programmvariante Transregio.

³⁾ Einschließlich Programmvariante Klinische Forschungsgruppen und Kolleg-Forschungsgruppen.

– Aufgrund der niedrigen Fallzahlen können hier keine Aussagen gemacht werden.

Im Walter-Benjamin Programm liegt der Frauenanteil bei 42,1 Prozent. Im Reinhart Koselleck-Programm hingegen entfallen nur 3 der 48 Projekte in der laufenden Förderung auf Frauen (6,3 Prozent). In den Koordinierten Programmen hat sich der Frauenanteil an allen Beteiligungen (Sprecher*innen, Principal Investigators, Teilprojektleiter*innen und beteiligte Wissenschaftler*innen) gegenüber dem Vorjahr von 27,9 auf 29,7 Prozent gesteigert. Besonders hoch ist der Anteil (mit 35,3 Prozent) bei den Forschungsimpulsen. Dieser Anteil ist al-

lerdings mit Vorsicht zu betrachten, da er aufgrund der geringen Anzahl von 10 laufenden Programmen starken Schwankungen unterliegen kann. In den Exzellenzclustern liegt der Frauenanteil bei 26,5 Prozent.

Abbildung 3 illustriert die Entwicklung der Frauenanteile in der laufenden Einzelförderung differenziert nach den einzelnen Förderverfahren. Zu beachten sind hier insgesamt die verhältnismäßig kleinen absoluten Zahlen außerhalb der Sachbeihilfe und insbesondere bei den Klinischen Studien und den Reinhart Koselleck Projekten (siehe Tabelle 2). Jährliche Schwankungen, z. B. in der fachlichen Verteilung, schlagen sich daher teilweise stark nieder.

Abbildung 3:
Frauenanteil nach Programm in der laufenden Einzelförderung

¹⁾ U.a. Forschungsstipendien, Publikationsbeihilfen, Geräteinstandsetzung, Nachwuchsakademien, Projektkademien und Wissenschaftliche Netzwerke. Projektbeteiligungen: Mittelempfänger*innen.

In der Sachbeihilfe stieg der Frauenanteil seit 2021 und liegt nun im Jahr 2024 bei 25,5 Prozent. Im Heisenberg-Programm lässt sich seit dem Jahr 2021 eine Steigerung des Anteils um 1,0 Prozentpunkte feststellen. Der Anteil der Förderung von Frauen im Emmy Noether-Programm hat im betrachteten Zeitraum um 2,0 Prozentpunkte zugenommen. Er beträgt in diesem Berichtsjahr 35,1 Prozent. Beim Walter Benjamin-Programm beläuft sich der Frauenanteil im Berichtsjahr auf 42,1 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Anteil der Frauen im Programm „Klinische Studien“⁴ um 2,1 Prozentpunkte auf 29,3 Prozent an. Im Vergleich zum Jahr 2021 hat der Frauenanteil im Reinhart Koselleck-Programm im Berichtsjahr zugenommen (von 2,0 auf 6,3 Prozent).

Bei den Koordinierten Programmen kann ein kontinuierlicher Anstieg der Frauenanteile an leitenden Positionen in der laufenden Förderung in den letzten vier Jahren festgestellt werden. Von den im Jahr 2024 laufenden Programmen weisen die Graduiertenkollegs mit 34,9 Prozent den höchsten Frauenanteil an Principal Investigators auf, gefolgt vom Förderprogramm der Forschungsgruppen mit 33,8 Prozent. Insgesamt geringere Anteile von Wissenschaftlerinnen finden sich in den Sonderforschungsbereichen und Schwerpunktprogrammen.

Abbildung 4:
Frauenanteil in den laufenden Koordinierten Programmen

4 Das Programm wird gemeinsam mit dem Bundesministerium für Bildung und Forschung administriert; in diese Auswertungen sind jedoch nur die Anträge eingegangen, die von der DFG bearbeitet worden sind.

2.1 Antragsbeteiligung in der Einzelförderung

Die Einzelförderung ist das zentrale Instrument der DFG zur Finanzierung thematisch und zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben. Im Jahr 2024 wurden in der Einzelförderung 12.947 neue Projekte entschieden, darunter 3.810 Projekte von Antragstellerinnen – weit überwiegend im Rahmen von Sachbeihilfen (siehe auch Tabelle 2). In diesem und im nächsten Kapitel beschränken sich die Abbildungen auf entschiedene Neuanträge in der Einzelförderung. Im Berichtsjahr lag der Anteil der Anträge von Frauen über alle Wissenschaftsbereiche hinweg bei 29,4 Prozent und damit 0,5 Prozentpunkte höher als im Vorjahr. Abbildung 5 zeigt eine Zunahme im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr in fast jedem einzelnen Wissenschaftsbereich mit Ausnahme bei den Lebenswissenschaften.

Abbildung 5:
Frauenanteil in der Einzelförderung nach Wissenschaftsbereich

Betrachtet man die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen an Neuanträgen in der Einzelförderung differenziert nach Fachgebieten (siehe Abbildung 6), so wurde im Jahr 2024 in den Sozial- und Verhaltenswissenschaften – im Vergleich zu den anderen Fachgebieten – der höchste Anteil der Anträge, nämlich 43,4 Prozent, von Frauen gestellt. Den geringsten Anteil machen diese im Fachgebiet „Maschinenbau und Produktionstechnik“ aus (12,1 Prozent).

Abbildung 6:
Frauenanteil in der Einzelförderung nach Fachgebiet 2024

Die Anteile der Wissenschaftlerinnen an allen Antragstellenden unterscheiden sich stark nach Altersgruppen. Grob festhalten lässt sich: Je jünger die Alterskohorte, desto höher der Frauenanteil (vgl. Abbildung 7).

Dieser Kohorteneffekt bei der Beteiligung von Frauen an der DFG-Förderung ist in allen Wissenschaftsbereichen sichtbar, wenn auch mit sehr unterschiedlicher Intensität. Besonders stark ausgeprägt ist er in den Ingenieurwissenschaften. Mit 25,1 Prozent ist der Frauenanteil in der jüngsten Alterskohorte dort etwa 4 Mal so hoch wie in der ältesten Kohorte (5,7 Prozent). In den Geistes- und Sozialwissenschaften und den Lebenswissenschaften sind die Unterschiede insbesondere zwischen jüngster und ältester Kohorte deutlich geringer.

Dieses Bild bestätigt sich auch bei der vergleichenden Betrachtung der Altersgruppe „unter 42 Jahre“ und „42 Jahre und älter“⁵: Der Frauenanteil in der jüngeren Altersgruppe ist in 2021 über anderthalb mal so hoch wie in der älteren Gruppe (vgl. Abbildung 8). Im Berichtsjahr liegt der Frauenanteil beider Gruppen jeweils 1,7 und 3,6 Prozentpunkte über den Anteilen im Jahr 2021. In der Altersgruppe unter 42 Jahren liegt die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen bei rund 35,6 Prozent, in der Altersgruppe 42 Jahre und älter bei 25,7 Prozent.

5 Die Unterscheidung in zwei Alterskategorien (bis und über 42 Jahre) wurde anhand des Durchschnittsalters bei Neuberufungen gewählt laut BuWiN (2021): Bundesbericht Wissenschaftlicher Nachwuchs (BuWiN). Statistische Daten und Forschungsbefunde zu Promovierenden und Promovierten in Deutschland. BMBF. S. 91. www.buwin.de

Abbildung 7:
Frauenanteil in der Einzelförderung nach Alterskategorie und Wissenschaftsbereich 2024

Im Folgenden werden Personen in den Blick genommen, die bislang nicht in einer antragsaktiven Rolle bei der DFG in Erscheinung getreten sind. Abbildung 9 zeigt die Entwicklung der Anträge dieser Erst-Antragstellung in der Einzelförderung für Frauen und Männer auf.

Es fällt auf, dass vor allem bei den Frauen ein deutlich höherer Anteil der Antragstellerinnen „neu“ bei der DFG in Erscheinung tritt – 2024 waren es 27,7 Prozent im Vergleich zu 18,7 Prozent bei den Antragstellern. Rund ein Fünftel der DFG-Antragstellungen insgesamt im Jahr 2024 geht auf erstmalige Anträge zurück. Von 2021 bis 2024 ist dieser Anteil bei den Frauen von 29,4 Prozent auf 27,7 Prozent gesunken. Absolut ist die Zahl der Erstantragstellerinnen im Berichtsjahr im Vergleich zum Jahr 2021 gesunken, nur weniger stark als die der Antragstellerinnen, die bereits zuvor DFG-antragsaktiv waren – aus diesem Grund sinkt der Anteil der erstmaligen Antragstellerinnen.

Betrachtet man nur die Gruppe der erstmaligen Antragsteller*innen, lässt sich festhalten, dass der Frauenanteil mit 38,2 Prozent im Berichtsjahr deutlich höher ist als unter den Beteiligun-

Abbildung 8:
Frauenanteil in der Einzelförderung nach Alterskategorie

Abbildung 9:
Anträge von erstmaligen Antragsteller*innen in der Einzelförderung

gen der bereits antragsaktiven Personen (27,0 Prozent). Die Entwicklung in Abbildung 10 zeigt einen relativ konstanten Frauenanteil.

Abbildung 10:
Beteiligungen von Frauen und Männern an erstmaligen Antragstellungen in der Einzelförderung

2.2 Antragserfolg in der Einzelförderung

Die Förderquoten (Anteil von bewilligten an gestellten Anträgen) von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in der Einzelförderung unterscheiden sich im Berichtsjahr voneinander.

Die Förderquote der Wissenschaftlerinnen ist im Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr um 3,2 Prozentpunkte gesunken und liegt nun bei 28,2 Prozent. Bei den Wissenschaftlern ist die Förderquote ebenfalls niedriger im Vergleich zum Vorjahr und liegt nun bei 30,1 Prozent (Abbildung 11). Der Unterschied der Förderquote nach Geschlecht ist mit 1,8 Prozentpunkten etwas größer als im Vorjahr.

Abbildung 11:
Förderquoten in der Einzelförderung nach Geschlecht

In der fachlichen Differenzierung zeigt Abbildung 12 den größten Unterschied bei den Förderquoten in den Naturwissenschaften. Hier liegt die Förderquote der Wissenschaftlerinnen rund 5,9 Prozentpunkte unter der der Wissenschaftler. In den Geistes- und Sozialwissenschaften liegt die Förderquote der Wissenschaftlerinnen hingegen um 2,3 Prozentpunkte über der Förderquote der Wissenschaftler. Allerdings ist zu beachten, dass die Förderquoten in den Berichtsjahren deutlich schwanken und Abweichungen mit Vorsicht zu betrachten sind.

Eine noch detailliertere Betrachtung in Abbildung 13 zeigt, dass die Abstände zwischen den Förderquoten von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in den Fachgebieten unterschiedlich ausfallen. Insgesamt betrachtet sind in 5 von 14 Fachgebieten die Förderquoten von Frauen höher, in den übrigen 9 Fachgebieten die der Männer⁶. Im Fachgebiet „Geisteswissenschaften“ ist der größte Unterschied zugunsten der Frauen zu bemerken. Hier liegt die

6 Zu berücksichtigen ist, dass diese Werte nicht auf die Qualität des Antrags, aber auch nicht auf Faktoren wie das verfügbare jährliche Förderbudget, das Alter bei Antragstellung oder das spezifische Fach kontrolliert sind. Die Analysen im Chancengleichheits-Monitoring 2019 hatten gezeigt, dass diese einen größeren Einfluss auf die Erfolgswahrscheinlichkeiten haben als das Geschlecht (siehe auch DFG (2019): Chancengleichheits-Monitoring 2019, Oktober 2019 [DOI: [10.5281/zenodo.3547450](https://doi.org/10.5281/zenodo.3547450)]).

Abbildung 12:
Förderquoten in der Einzelförderung nach Geschlecht und Wissenschaftsbereich 2024

Abbildung 13:
Förderquoten in der Einzelförderung nach Geschlecht und Fachgebiet 2024

Förderquote der Frauen (bei kleinen Fallzahlen) mit 31,0 Prozent rund 3 Prozentpunkte über der der Männer. Dagegen liegt die Förderquote im Fachgebiet „Bauwesen und Architektur“ bei Männern mit 28,0 Prozent rund 13 Prozentpunkte über der Förderquote der Frauen. Auch hier gilt der Hinweis, dass die Förderquoten volatil sind und allenfalls eine Betrachtung über mehrere Jahre hinweg Aufschlüsse über Trends in einzelnen Fachgebieten geben kann.

Die Förderquoten unterscheiden sich ebenfalls zwischen den Altersgruppen (siehe Abbildung 14). In der Altersgruppe „bis 35 Jahre“ sind Förderquoten von bis zu rund 38 Prozent zu verzeichnen. In der Altersgruppe „über 65 Jahre“ liegt die Förderquote von Wissenschaftlerinnen um 8,3 Prozentpunkte höher als die von Wissenschaftlern. Der Unterschied ist hier am größten.

Abbildung 14:
Förderquoten in der Einzelförderung nach Altersgruppe und Geschlecht 2024

2.3 Beteiligung auf unterschiedlichen Karrierestufen in Koordinierten Programmen und der Exzellenzstrategie

In Koordinierten Programmen der DFG arbeiten Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler verschiedener Karrierestufen zusammen an aktuellen Forschungsthemen. Durch die enge wissenschaftliche Kooperation soll auch Forschenden auf einer frühen Karrierestufe eine gute

Abbildung 15:
Frauenanteil in verschiedenen Statusgruppen in Graduiertenkollegs nach Wissenschaftsbereich 2024

Basis: Doktorand*innen inkl. der Medizindoktorand*innen.

¹Die Anzahl der Beteiligungen insgesamt, die den Anteilberechnungen zugrunde liegen, die mit „¹“ markiert sind, beträgt unter 30. Der Frauenanteil ist daher in diesen Fällen nur bedingt aussagekräftig und belastbar.

Basis für ihre weitere wissenschaftliche Entwicklung geboten werden. Grundlage der folgenden Analyse sind Daten aus einer jährlichen Erhebung der DFG zu beteiligten Personen an Koordinierten Programmen (vgl. Weitere Materialien: Statistische Berichte zu Forschenden in Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und Exzellenzcluster (2025)).

Insgesamt sind Wissenschaftlerinnen in den beiden Programmen Graduiertenkollegs und Sonderforschungsbereiche stark vertreten (siehe Abbildung 15 und Abbildung 16). Von insgesamt 9.639 Beteiligten in den in Abbildung 15 aufgeführten Statusgruppen an Graduiertenkollegs sind rund 45,3 Prozent (bzw. 4.370 Personen) weiblich.

Besonders stark sind Wissenschaftlerinnen in Graduiertenkollegs der Geistes- und Sozialwissenschaften und Lebenswissenschaften vertreten. Von den Doktorandinnen und Doktoranden nehmen die Frauenanteile zu den Professuren hin sehr stark ab (von jeweils 60,6 und 62,3 Prozent zu 42,9 und 31,3 Prozent). Im Sinne des Kaskadenmodells sind in diesen beiden Wissenschaftsbereichen annähernd gleich viele Wissenschaftlerinnen wie Wissenschaftler oder sogar mehr in frühen Karrierestufen vorhanden, die perspektivisch auf eine Professur berufen werden können. Der Frauenanteil an Professorinnen und Professoren an den Graduiertenkollegs ist in allen Wissenschaftsbereichen höher als bei den Professuren insgesamt in

den jeweiligen Wissenschaftsbereichen laut des Statistischen Bundesamts (Destatis) (siehe Kapitel 1).

An Sonderforschungsbereichen sind in den in Abbildung 16 aufgeführten Statusgruppen insgesamt 22.164 Personen beteiligt. Genau 8.735 davon sind Frauen. Dies entspricht einem Anteil von 39,4 Prozent.

Insgesamt zeigt sich bei den Sonderforschungsbereichen in Abbildung 16 ein ähnliches Bild wie bei den Graduiertenkollegs. Detaillierte weitere statistische Informationen zu den jährlichen Erhebungen bei Sonderforschungsbereichen und Graduiertenkollegs werden in den „Statistischen Berichten zu Forschenden in Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und Exzellenzclustern“ aufbereitet⁷.

In den Exzellenzclustern wirkten im Jahr 2024 insgesamt in den in Abbildung 17 aufgeführten Statusgruppen 12.441 Personen mit, davon 4.322 Wissenschaftlerinnen und 8.119 Wissenschaftler.

7 Siehe www.dfg.de/dfg_profil/zahlen_fakten/evaluation_studien_monitoring/studien/bericht_forschende_kp.

Abbildung 17:
Frauenanteil in verschiedenen Statusgruppen in Exzellenzclustern nach Wissenschaftsbereich 2024

Basis:
Doktorand*innen inkl. der Medizindoktorand*innen.

3 Begutachtungen und DFG-Gremien

Das Begutachtungs- und Entscheidungssystem der DFG stützt sich auf die Mitwirkung einer Vielzahl von Wissenschaftler*innen. Eine zentrale Rolle spielen ehrenamtlich tätige Gutachter*innen, deren Voten Basis für Förderentscheidungen sind. Für die im Jahr 2024 entschiedenen Anträge wurden insgesamt genau 21.613 schriftliche Begutachtungen eingeholt.

Abbildung 18:
Frauenanteil an schriftlichen Begutachtungen nach Wissenschaftsbereich

Davon sind 2024 genau 5.048 schriftliche Gutachten von Wissenschaftlerinnen verfasst worden, das entspricht einem Anteil von 23,4 Prozent (siehe Abbildung 18). Besonders hoch ist der Frauenanteil in den Geistes- und Sozialwissenschaften mit 36,8 Prozent. Verhältnismäßig wenige Gutachten schreiben Frauen in den Ingenieurwissenschaften (13,3 Prozent), aber auch in den Naturwissenschaften (16,3 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr bleibt der Anteil der Begutachtungen durch Frauen konstant. Im Vergleich zum Jahr 2021 hat die Beteiligung von Frauen an schriftlichen Begutachtungen über alle Wissenschaftsbereiche hinweg zugenommen.

Abbildung 19 illustriert die Entwicklung der Rücklaufquoten bei Anfragen zur Erstellung schriftlicher Gutachten nach Geschlecht. Die Rücklaufquote berechnet sich als Verhältnis der erfolgreichen Begutachtungsanfragen zur Gesamtzahl der Anfragen. Datengrundlage der Abbildung sind alle von der DFG-Geschäftsstelle strukturiert erfassten Begutachtungsanfragen.

Festhalten lässt sich, dass die Rücklaufquoten sowohl bei Anfragen an Gutachterinnen als auch an Gutachter rückläufig sind. Die Quote der Frauen bewegt sich durchschnittlich etwa 5 Prozentpunkte unter der Quote der Männer – es haben im Berichtszeitraum also anteilig mehr angefragte Gutachterinnen abgesagt als angefragte Gutachter.

Abbildung 19:
Rücklaufquoten nach Geschlecht der Gutachter*innen

Basis:
Strukturiert erfasste Anfragen zu schriftlichen Begutachtungen.

Panel und Vor-Ort-Begutachtungen werden insbesondere in den Koordinierten Programmen genutzt. Im Rahmen von Panels treffen sich mehrere Gutachtende und beraten über Anträge zur Finanzierung von Forschungsverbänden. Bei 8.566 Beteiligungen an Panel und Vor-Ort-Begutachtungen, die für Förderentscheidungen im Zeitraum 2021 bis 2024 stattgefunden haben, belief sich der Frauenanteil auf circa 29 Prozent (2.473 Beteiligungen). In den Geistes- und Sozialwissenschaften machen Frauen in den Begutachtungsgruppen den höchsten, in den Ingenieurwissenschaften den niedrigsten Anteil aus. Der Frauenanteil an den Beteiligungen an Panel- und Vor-Ort-Begutachtungen variiert dabei auch von Programm zu Programm.

Abbildung 20:
Frauenanteil an Panel- und Vor-Ort-Begutachtungen nach Wissenschaftsbereich und Programm 2021 bis 2024

Basis:
Die zeitliche Einordnung erfolgt anhand des Entscheidungsdatums des betreffenden Antrags.

In Tabelle 3 werden Anzahl und Anteile von Wissenschaftlerinnen in den Hauptgremien der DFG aufgeführt. Zum Stichtag 31. Dezember 2024 sind 40,4 Prozent der Gremienmitglieder Frauen. Der Frauenanteil insgesamt ist nicht immer unmittelbar mit den Zahlen zum Vorjahr vergleichbar, da wenige Gremien auch enden oder neu eingerichtet werden. Besonders hoch ist der Frauenanteil im Gremium „Senat“ mit 53,8 Prozent. Im Gremium „Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung“ liegt der Frauenanteil relativ gesehen am niedrigsten bei 27,3 Prozent. Eine ausgeglichene Geschlechterverteilung oder eine Verteilung zugunsten der Frauen wird in 2 der aufgeführten 19 Gremien erreicht. Über alle Fachkollegien hinweg liegt der Frauenanteil derzeit bei 37,8 Prozent (Tabelle 4).

Tabelle 3:
Frauenanteil in den Gremien der DFG ¹⁾

Gremium	Anzahl ²⁾			Anteil Frauen (in %)
	Gesamt	Männer	Frauen	
Präsidium	9	5	4	44,4
Senat	39	18	21	53,8
Senatsausschuss für die Graduiertenkollegs	39	20	19	48,7
Senatsausschuss für die Sonderforschungsbereiche	39	26	13	33,3
Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen der biologischen Vielfalt (SKBV)	15	10	5	33,3
Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung	11	8	3	27,3
Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen in der Klinischen Forschung	19	10	9	47,4
Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung	12	7	5	41,7
Ständige Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln	16	11	5	31,3
Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe	30	20	10	33,3
Senatskommission Transformation von Agrar- und Ernährungssystemen	18	11	7	38,9
Committee of Experts für die Exzellenzstrategie	39	20	19	48,7
Expertengremium Nationale Forschungsdateninfrastruktur (NFDI)	24	17	7	29,2
Ausschuss zur Prüfung von Mitgliedschaftsanträgen	10	6	4	40,0
Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme	17	11	6	35,3
Ausschuss für Wissenschaftliche Geräte und Informationstechnik	20	14	6	30,0
Ausschuss zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens	8	4	4	50,0
Auswahlausschuss für das Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm	32	19	13	40,6
Auswahlausschuss für den Heinz Maier-Leibnitz-Preis	16	9	7	43,8
Alle aufgeführten Gremien	413	246	167	40,4

¹⁾ Stichtag 31.12.2024.

Basis: Auswahl der Hauptgremien, Kommissionen und Ausschüsse der DFG. Beteiligte Gremienrollen: Vorsitzende*r (außer Prof. Dr. Becker, Frau Dr. Ahrens), Stellvertretende Vorsitzende*r, Mitglieder, Wissenschaftliche Mitglieder, bei AWBI zusätzlich Bibliothekar*in und Archivar*in. Die Tabelle im Rahmen der Selbstverpflichtungsvereinbarungen für die Steigerung der Frauenanteile bei den Gremien ist im Kapitel 4 zu den Zielquoten zu finden.

²⁾ Inklusiv Mehrfachnennungen.

Tabelle 4:
Frauenanteil in den Fachkollegien der DFG ¹⁾

Fachkollegium	Anzahl			Anteil Frauen (in %)
	Gesamt	Männer	Frauen	
1.11: Alte Kulturen	13	6	7	53,8
1.12: Geschichtswissenschaften	13	7	6	46,2
1.13: Kunst-, Musik-, Theater- und Medienwissenschaften	7	3	4	57,1
1.14: Sprachwissenschaften	11	6	5	45,5
1.15: Literaturwissenschaft	11	5	6	54,5
1.16: Sozial- und Kulturanthropologie, Außereuropäische Kulturen, Judaistik und Religionswissenschaft	13	2	11	84,6
1.17: Theologie	8	5	3	37,5
1.18: Philosophie	9	6	3	33,3
1.21: Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung	9	4	5	55,6
1.22: Psychologie	14	6	8	57,1
1.23: Sozialwissenschaften	14	6	8	57,1
1.24: Wirtschaftswissenschaften	15	10	5	33,3
1.25: Rechtswissenschaften	10	5	5	50,0
2.11: Grundlagen der Biologie und Medizin	42	26	16	38,1
2.12: Pflanzenwissenschaften	16	9	7	43,8
2.13: Zoologie	14	8	6	42,9
2.21: Mikrobiologie, Virologie und Immunologie	21	11	10	47,6
2.22: Medizin	91	62	29	31,9
2.23: Neurowissenschaften	35	19	16	45,7
2.31: Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin	19	11	8	42,1
3.11: Molekülchemie	11	7	4	36,4
3.12: Chemische Festkörper- und Oberflächenforschung	8	7	1	12,5
3.13: Physikalische Chemie	5	2	3	60,0
3.14: Analytische Chemie	4	3	1	25,0
3.15: Biologische Chemie und Lebensmittelchemie	5	4	1	20,0
3.16: Polymerforschung	7	7	0	0,0
3.17: Theoretische Chemie	5	3	2	40,0
3.21: Physik der kondensierten Materie	13	10	3	23,1
3.22: Statistische Physik, Nichtlineare Dynamik, Komplexe Systeme, Weiche und fluide Materie, Biologische Physik	5	4	1	20,0
3.23: Optik, Quantenoptik und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen	6	4	2	33,3
3.24: Teilchen, Kerne und Felder	6	3	3	50,0
3.25: Astrophysik und Astronomie	6	2	4	66,7
3.31: Mathematik	10	3	7	70,0
3.41: Atmosphären-, Meeres- und Klimaforschung	8	4	4	50,0
3.42: Geologie und Paläontologie	8	5	3	37,5
3.43: Geophysik und Geodäsie	4	1	3	75,0
3.44: Mineralogie, Petrologie und Geochemie	5	3	2	40,0
3.45: Geographie	5	3	2	40,0
3.46: Wasserforschung	5	3	2	40,0
4.11: Produktionstechnik	15	13	2	13,3
4.12: Mechanik und Konstruktiver Maschinenbau	12	9	3	25,0
4.21: Verfahrenstechnik, Technische Chemie	11	8	3	27,3
4.22: Strömungsmechanik, Technische Thermodynamik und Thermische Energietechnik	11	8	3	27,3
4.31: Werkstofftechnik	13	13	0	0,0
4.32: Materialwissenschaft	11	7	4	36,4
4.41: Systemtechnik	14	12	2	14,3
4.42: Elektrotechnik und Informationstechnik	14	11	3	21,4
4.43: Informatik	23	16	7	30,4
4.51: Bauwesen und Architektur	14	12	2	14,3
Alle Fachkollegien	649	404	245	37,8

¹⁾ Stichtag 31.12.2024.

4 Zielquoten: Soll- und Ist-Werte

Ein Ziel bei der Weiterentwicklung des Begutachtungssystems der DFG ist die verstärkte Einbindung von Wissenschaftlerinnen – sowohl im Bereich der Panel- und Vor-Ort-Begutachtungen als auch bei der Ausarbeitung schriftlicher Gutachten.

Zentrales Steuerungsinstrument ist die fortlaufende Festlegung von Zielquoten für die Beteiligung von Frauen an Begutachtungen und deren Monitoring in den Gremien und im Prozess der Antragsbearbeitung.

Derzeit festgelegt sind:

- ein jährlich neu ermittelter, an den Antragstellungen orientierter fachlich differenzierter Referenzwert für die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen an schriftlichen Begutachtungen
- sowie fachspezifische Zielwerte für die Beteiligung von Frauen an Panel- und Vor-Ort-Begutachtungen.
- Zielwerte von 45 bis 55 Prozent für die Entscheidungsgremien (einschließlich der nachgeordneten Gremien) der DFG bzw. für Gremien mit einem Frauenanteil unter 37,5 Prozent wird eine Steigerung um 20 Prozent, aber mindestens auf einen Wert von 30 Prozent angestrebt.
- Ein Zielwert von 30 Prozent für die Beteiligung von Wissenschaftlerinnen je Fachkollegium bis zum Jahr 2025.

Diese Zielwerte sind alle bis 2025 zu erreichen. Die Zielwerte für die unterschiedlichen Ebenen des Entscheidungsprozesses der DFG werden im folgenden Kapitel den Ist-Werten für das Berichtsjahr 2024 gegenübergestellt.

In Abbildung 21 wird der Frauenanteil an schriftlichen Begutachtungen 2024 (der Ist-Wert) dem fachlich flexiblen, aber dennoch sehr ambitionierten Referenzwert (Zielwert) gegenübergestellt. Der Referenzwert entspricht dem durchschnittlichen Frauenanteil an Antragstellungen der letzten drei Jahre. Insgesamt liegt der Ist-Wert im Berichtsjahr rund 5 Prozentpunkte unter dem Zielwert. Und auch in den Wissenschaftsbereichen liegt der Ist-Wert durchgängig unter dem Zielwert. Die relativ große Differenz erklärt sich insbesondere dadurch, dass ein Großteil der Begutachtungen von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ab der Professur erstellt wird, die Antragstellungen jedoch bereits nach der Promotion möglich sind, bei denen die Frauenanteile zumeist deutlich höher liegen.

Abbildung 21:
Frauenanteil an schriftlichen Gutachten (Ist-Wert 2024 und Zielwert)

Für die Beteiligung von Frauen an Vor-Ort- und Panel-Begutachtungen in den Koordinierten Programmen wird im Vergleich zum Stand 31.12.2020 bis zum Jahr 2025 eine Steigerung von 20 Prozent angestrebt. Die fachspezifischen Zielwerte und Ist-Werte 2024 sind in Tabelle 5 zu finden. Während der Frauenanteil in den Naturwissenschaften und den Ingenieurwissenschaften erreicht ist, ist der Ist-Wert in den übrigen Wissenschaftsbereichen noch rund drei Prozentpunkte vom Ziel entfernt.

Tabelle 5:
Frauenanteile an Vor-Ort- und Panel-Begutachtungen 2020 und 2024

Wissenschaftsbereich	2020	Trend	2024	Zielwerte ¹⁾
Geistes- und Sozialwissenschaften	41,0 %		42,7 %	45 / 55 %
Lebenswissenschaften	30,1 %		32,4 %	36 %
Naturwissenschaften	20,1 %		24,9 %	24 %
Ingenieurwissenschaften	15,0 %		24,7 %	18 %
Insgesamt	26,0 %		29,9 %	

¹⁾Definierte Zielwerte bis 2025.

Basis: Vor-Ort- und Panel-Begutachtungen bei den Koordinierten Programmen. Die zeitliche Einordnung erfolgt anhand des Datums der Sitzung.

Für die Beteiligung von Frauen in den Gremien wurden ausgehend von den Werten zum Stichtag 31.12.2020 ein Zielkorridor zwischen 45 und 55 Prozent festgelegt. Für Gremien mit einem Frauenanteil unter 37,5 Prozent zum Stichtag wird eine Steigerung um 20 Prozent, aber mindestens auf einen Wert von 30 Prozent angestrebt.

Durchschnittlich liegt der Frauenanteil über alle Gremien hinweg zum Stichtag 31.12.2024 bei 39,6 Prozent (Tabelle 6) und entspricht damit demjenigen des Referenzjahres 2020. 7 der 16 in Tabelle 6 dargestellten Gremien haben die Zielwerte für 2025 bereits in diesem Berichtsjahr erreicht.

Weiterhin gilt bei jedem der 49 Fachkollegien (siehe Tabelle 4 in Kapitel 3) ein Zielwert von 30 Prozent bis 2025. 35 der 49 Fachkollegien erreichen diesen im Berichtsjahr.

Tabelle 6: Frauenanteil in den DFG-Gremien 2020 und 2024 sowie Zielwerte bis 2025				
Gremium	Anteil Frauen 2020 (in %)	Differenz (in %-Punkten)	Anteil Frauen 2024 (in %)	Zielwert 2025 (in %)
Frauenanteil 45 bis 55 Prozent (2020)				
Senat	50,0	3,8	53,8	45–55
Ausschuss zur Untersuchung von Vorwürfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens	50,0	0,0	50,0	45–55
Auswahlausschuss für den Heinz Maier-Leibnitz-Preis	56,3	– 12,5	43,8	45–55
Ausschuss zur Prüfung von Mitgliedschaftsanträgen	50,0	– 10,0	40,0	45–55
Frauenanteil 37,5 bis 45 Prozent (2020)				
Senatsausschuss für die Graduiertenkollegs	42,1	6,6	48,7	45–55
Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen in der Klinischen Forschung	42,1	5,3	47,4	45–55
Präsidium	44,4	0,0	44,4	45–55
Ausschuss für Wissenschaftliche Bibliotheken und Informationssysteme	44,4	– 9,2	35,3	45–55
Ausschuss für Wissenschaftliche Geräte und Informationstechnik	40,0	– 10,0	30,0	45–55
Frauenanteil unter 37,5 Prozent (2020)				
Ständige Senatskommission für tierexperimentelle Forschung	30,8	10,9	41,7	37,0
Auswahlausschuss für das Gottfried Wilhelm Leibniz-Programm	28,1	12,5	40,6	33,7
Ständige Senatskommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe	30,3	3,0	33,3	36,4
Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen der biologischen Vielfalt (SKBV)	35,7	– 2,4	33,3	42,8
Senatsausschuss für die Sonderforschungsbereiche	30,8	2,6	33,3	37,0
Ständige Senatskommission zur gesundheitlichen Bewertung von Lebensmitteln	21,4	9,8	31,3	30,0
Ständige Senatskommission für Grundsatzfragen der Genforschung	36,4	– 9,1	27,3	43,7
Mittelwert (alle Gremien)	39,6	0,1	39,6	
Beteiligte Gremienrollen: Vorsitzende*r (außer Präsidentin, Generalsekretärin), Stellvertretende Vorsitzende*r, Mitglieder, Wissenschaftliche Mitglieder, bei AWBI zusätzlich Bibliothekar*in und Archivar*in.				

Datengrundlage und Definitionen

Datengrundlage

Die Auswertung stützt sich auf Daten, die im Prozess der Antragsbearbeitung bei der DFG entstehen. Diese sind innerhalb begrenzter Fehlerbreiten Veränderungen unterworfen: So werden z. B. Bewilligungen nicht in Anspruch genommen, Bewilligungssummen gekürzt oder erhöht und Anträge anderen Programmen zugeordnet. Diese „Lebendigkeit“ des Ausgangsmaterials führt dazu, dass die berichteten Werte kleineren Schwankungen unterliegen können und damit nicht in jedem Fall vollständig den Vorjahreswerten oder anderen Darstellungen entsprechen. Die vorliegenden Auswertungen entsprechen dem Datenstand vom Januar 2025. Darüber hinaus werden in Kapitel 2.3 Daten aus jährlichen Erhebungen⁸ der DFG bei Koordinierten Programmen verwendet. Abgefragt werden Angaben zu den an geförderten Verbänden beteiligten Wissenschaftler*innen (Geschlecht, Geburtsjahr, Promotionsdauer etc.). Schließlich werden auch Daten des Statistischen Bundesamts zu Promovierenden, wissenschaftlichen Mitarbeiter*innen und Professor*innen an deutschen Hochschulen herangezogen. Die Destatis-Fachsystematik wurde zur besseren Vergleichbarkeit in die DFG-Fachsystematik „übersetzt“.

Aktivität bei der DFG

In Abbildung 2 werden Beteiligungen in der laufenden Förderung und an entschiedenen Anträgen in einer antragsverantwortlichen Rolle oder als Gutachter*in betrachtet.

Antrags- bzw. Projektbeteiligung

Im Fall von Gemeinschaftsanträgen (mehrere Wissenschaftler*innen stellen einen gemeinsamen Antrag mit getrennter Zuweisung von Forschungsmitteln), werden die einzelnen Antragsteile als separate Fälle ausgewertet. Ein Beispiel: Ein Antrag mit zwei Antragstellenden und Bewilligungen geht demnach mit „2“ in die Zählung ein. Ein Gemeinschaftsantrag von zwei Antragstellenden mit einem bewilligten sowie einem abgelehnten Projekt wird dementsprechend einmal unter bewilligt und einmal unter abgelehnt gezählt. Bei den Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs und Exzellenzclustern werden die Principal Investigators (Teilprojektleiter*innen, sowie beteiligte Wissenschaftler*innen und Sprecher*innen) bei den Projektbeteiligungen berücksichtigt. Bei der Einzelförderung, den Schwerpunktprogrammen und Forschungsgruppen sind es alle antragstellenden Personen.

Begutachtung

Datengrundlage sind alle schriftlichen Gutachten zu Förderentscheidungen im entsprechenden Zeitraum. Bei den Panel- und Vor-Ort-Begutachtungen wird die Teilnahme an einer Begutachtungssitzung gezählt von Personen in der Rolle Gutachter*in. Nicht berücksichtigt werden damit u. a. Beteiligungen qua Amt etwa als Fachkollegiat*in oder Berichterstatter*in.

8 Siehe www.dfg.de/dfg_profil/zahlen_fakten/evaluation_studien_monitoring/erhebung

Erstmalige Antragsteller*innen

Erstmalige Antragsteller*innen sind Personen, die im entsprechenden Zeitraum zum ersten Mal einen Neuantrag stellen und vorher auch in keiner weiteren antragsverantwortlichen Rolle an einem DFG-Antrag beteiligt waren (z. B. als Teilprojektleiter*in, beteiligte*r Wissenschaftler*in).

Förderquote

Die Förderquote bildet das Verhältnis der Zahl der Bewilligungen zur Zahl der Anträge, die im angegebenen Zeitraum entschieden wurden, ab.

Geschlecht

Für die statistische Berichterstattung wird ein statistisches Geschlecht („männlich“ oder „weiblich“) genutzt, das bei Anlage des Datensatzes für die Personen mit Geschlecht „divers“ nach dem Zufallsprinzip erzeugt wird. Dieses Vorgehen entspricht dem der statistischen Ämter: www.statistikportal.de/de/methoden/drittes-geschlecht.

Programme und Programmgruppen

Die verschiedenen Förderprogramme der DFG werden für statistische und weitere informativische Zwecke zu sog. „Programmgruppen“ gebündelt. Diese Programmsystematik der DFG ist in Tabelle 7 auf der folgenden Seite dargestellt.

Fachsystematik der DFG

Die Fachsystematik bildet in ihren Fächern und Fachkollegien operative Strukturen der Antragsbearbeitung in der DFG ab. Geht in Programmen der Allgemeinen Forschungsförderung – hierzu zählt vor allem die Einzelförderung – ein Förderantrag bei der DFG ein, wird aufgrund der dort beschriebenen Thematik in der Geschäftsstelle festgelegt, welchem Fach dieser Antrag in erster Linie zuzuordnen ist. Hier ist die Frage der Zuordnung also operativ, das heißt, sie hat unmittelbare Auswirkungen auf die Bearbeitung (fachlich zuständige*r Mitarbeiter*in), Begutachtung (fachlich einschlägige*r Gutachter*in) und schließlich Bewertung (i.d.R. zuständiges Fachkollegium) von Anträgen. Die fachliche Klassifizierung bei Sonderforschungsbereichen, Graduiertenkollegs, Schwerpunktprogrammen und Preisen erfolgt demgegenüber allein zu statistischen sowie der Öffentlichkeitsarbeit dienenden Zwecken. Bei Sonderforschungsbereichen und Schwerpunktprogrammen und ebenso bei Forschungsgruppen wird jedes Teilprojekt gesondert fachlich klassifiziert.

Tabelle 7:
DFG-Programmsystematik – mittlere Ebene

Einzelförderung	Exzellenzstrategie
Sachbeihilfen	Exzellenzcluster
Forschungsstipendien	Universitätspauschale
Walter Benjamin Programm	Infrastrukturförderung
Emmy Noether-Programm	Forschungsgroßgeräte
Heisenberg-Programm	Gerätebezogene Förderung
Reinhard Koselleck-Projekte	Hilfseinrichtungen der Forschung
Klinische Studien	Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme
Weitere Einzelförderung	Nationale Forschungsdateninfrastruktur
Koordinierte Programme	Preise, weitere Förderungen
Forschungsimpulse	Preise
Forschungsgruppen	Internationale wissenschaftliche Kontakte
Schwerpunktprogramme	Ausschüsse und Kommissionen
Sonderforschungsbereiche	
Graduiertenkollegs	
Forschungszentren	

Die DFG-Fachsystematik unterscheidet insgesamt vier Stufen: 214 Fächer, 49 Fachkollegien, 14 Fachgebiete und 4 Wissenschaftsbereiche. Eine Darstellung der drei höchsten Klassifizierungsniveaus der DFG-Fachsystematik – Fachkollegien, Fachgebiete, Wissenschaftsbereiche – findet sich in der folgenden Tabelle 8. Die vollständige Fachsystematik, inkl. der Gliederung auf Ebene der 214 Fächer, ist unter www.dfg.de/dfg_profil/gremien/fachkollegien/faecher abrufbar.

Tabelle 8:
DFG-Fachsystematik für die Amtsperiode 2024 bis 2028 – Wissenschaftsbereiche, Fachgebiete und Fachkollegien

Fachkollegium	Fachgebiet	Wissenschaftsbereich	
1.11 Alte Kulturen 1.12 Geschichtswissenschaften 1.13 Kunst-, Musik-, Theater- und Medienwissenschaften 1.14 Sprachwissenschaften 1.15 Literaturwissenschaft 1.16 Sozial- und Kulturanthropologie, Außereuropäische Kulturen, Judaistik und Religionswissenschaft 1.17 Theologie 1.18 Philosophie	11 Geisteswissenschaften	1 Geistes- und Sozialwissenschaften	
1.21 Erziehungswissenschaft und Bildungsforschung 1.22 Psychologie 1.23 Sozialwissenschaften 1.24 Wirtschaftswissenschaften 1.25 Rechtswissenschaften	12 Sozial- und Verhaltenswissenschaften		
2.11 Grundlagen der Biologie und Medizin 2.12 Pflanzenwissenschaften 2.13 Zoologie	21 Biologie		2 Lebenswissenschaften
2.21 Mikrobiologie, Virologie und Immunologie 2.22 Medizin 2.23 Neurowissenschaften	22 Medizin		
2.31 Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin	23 Agrar-, Forstwissenschaften und Tiermedizin		
3.11 Molekülchemie 3.12 Chemische Festkörper- und Oberflächenforschung 3.13 Physikalische Chemie 3.14 Analytische Chemie 3.15 Biologische Chemie und Lebensmittelchemie 3.16 Polymerforschung 3.17 Theoretische Chemie	31 Chemie	3 Naturwissenschaften	
3.21 Physik der kondensierten Materie 3.22 Statistische Physik, Nichtlineare Dynamik, Komplexe Systeme, Weiche und fluide Materie, Biologische Physik 3.23 Optik, Quantenoptik und Physik der Atome, Moleküle und Plasmen 3.24 Teilchen, Kerne und Felder 3.25 Astrophysik und Astronomie	32 Physik		
3.31 Mathematik	33 Mathematik		
3.41 Atmosphären-, Meeres- und Klimaforschung 3.42 Geologie und Paläontologie 3.43 Geophysik und Geodäsie 3.44 Mineralogie, Petrologie und Geochemie 3.45 Geographie 3.46 Wasserforschung	34 Geowissenschaften		
4.11 Produktionstechnik 4.12 Mechanik und Konstruktiver Maschinenbau	41 Maschinenbau und Produktionstechnik		4 Ingenieurwissenschaften
4.21 Verfahrenstechnik, Technische Chemie 4.22 Strömungsmechanik, Technische Thermodynamik und Thermische Energietechnik	42 Wärmetechnik/Verfahrenstechnik		
4.31 Werkstofftechnik 4.32 Materialwissenschaft	43 Materialwissenschaft und Werkstofftechnik		
4.41 Systemtechnik 4.42 Elektrotechnik und Informationstechnik 4.43 Informatik	44 Informatik, System- und Elektrotechnik		
4.51 Bauwesen und Architektur	45 Bauwesen und Architektur		

Weitere Materialien

- ▶ Zu den Monitoring-Berichten der Vorjahre inklusive der jeweiligen Schwerpunktthemen unter:
www.dfg.de/statistik/chancengleichheit
- ▶ Zur englischen Internetseite für ein umfassendes Angebot von Abbildungen aus diesem Bericht in englischer Sprache unter:
www.dfg.de/en/news/facts-figures/evaluation-studies-monitoring/equal-opportunities
- ▶ Zu Statistiken nach Geschlecht und Alter in Fächern und DFG-Programmen: Interner Management Report 57 sowie DFG-Kennzahlen-Katalog 401 unter:
[Management_Reports](#)
- ▶ Zu den DFG-Infobriefen:
[DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft – DFG Infobrief](#)
- ▶ Zu weiteren statistischen Berichten:
[DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft – Evaluationsstudien und statistische Berichte](#)
- ▶ Zu den Berichten der Erhebungen „Statistischer Bericht zu Forschenden in Sonderforschungsbereichen“, „Statistischer Bericht zu Forschenden in Graduiertenkollegs“, „Statistischer Bericht zu Forschenden in Exzellenzclustern“ (2024):
[DFG – Deutsche Forschungsgemeinschaft – Evaluationsstudien und statistische Berichte](#)
- ▶ Zu Informationen zu Chancengleichheitsmaßnahmen der DFG:
www.dfg.de/chancengleichheit

Deutsche Forschungsgemeinschaft

Kennedyallee 40 • 53175 Bonn

Postanschrift: 53170 Bonn

Telefon: +49 228 885-1

Telefax: +49 228 885-2777

postmaster@dfg.de

www.dfg.de

DFG